

RESEARCH ADVANCE

**APUNTES SOBRE EL DESCUBRIMIENTO DE UNA NUEVA
ESTELA DISCOIDEA EN LA SEQUERA DE HAZA
(BURGOS, ESPAÑA)**

*Notes on the Discovery of a New Discoid Stela
in La Sequera de Haza (Burgos, Spain)*

*Francisco Reyes Téllez, Luis Alberto Polo Romero,
Diana Morales Manzanares*

Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España (alberto.polo@urjc.es)

Figura 1. Localización del yacimiento de la ermita y necrópolis de San Nicolás y de la estela discoidea en su contexto de aparición mediante planimetría.

RESUMEN. *Las estelas discoideas constituyen un poderoso foco de interés dentro de la arqueología de la muerte. Ello se debe a que representan un elemento de indudable carácter decorativo, alegórico y referencial. Sin embargo, les ha venido restando valor el hecho de aparecer, en la mayor parte de los casos, fuera de su contexto originario. En este trabajo se presenta el estudio de una estela discoidea localizada «in situ» que permite relacionar el foco de procedencia de otras reinstaladas en estructuras del mismo término municipal, lo cual facilita identificar su primera ubicación y establecer una cronología fiable para ellas.*

Recibido: 3-12-2019. Aceptado: 13-12-2019. Publicado: 20-12-2019.

Edited & Published by Pascual Izquierdo-Egea. English proofreading by Michelle E. Young.
Arqueol. Iberoam. Open Access Journal. License CC BY 3.0 ES. <http://purl.org/aia/4407>.

PALABRAS CLAVE. *Arqueología medieval; estelas discoideas; arqueología de la muerte.*

ABSTRACT. *Discoid stelae constitute a powerful focus of interest within the Archeology of Death. This is because they represent an element of undoubted decorative, allegorical and referential character. However, the fact that they appear, in most cases, outside their original context has been detracting from them. This paper presents the study of a discoid stela located "in situ" that allows us to relate the place of origin of others reinstalled in structures of the same municipality, which permits us to identify their original location and to establish a reliable chronology for them.*

KEYWORDS. *Medieval archaeology; discoid stelae; Archaeology of Death.*

1. INTRODUCCIÓN

Las estelas discoideas han representado siempre un motivo de atracción que no ha escapado a la curiosidad de las personas que las observaban ubicadas en diferentes lugares, casi siempre fuera de contexto; una reutilización que podemos apreciar en tapias de cementerios o remates de construcciones religiosas, iglesias y ermitas (Reyes 1991; Santos y Hoces de la Guardia 2011) o incluso en jardines (Díaz García 2017), entre otros espacios.

A los historiadores y a los arqueólogos también les han llamado poderosamente la atención, tanto por sus morfologías como por las decoraciones que poseen. La historiografía nos muestra este interés desde épocas tem-

pranas, como podemos ver en los trabajos de principios del siglo XX, cuando Frankowski acometiera un trabajo completo sobre ellas en la península ibérica (Frankowski 1989 [1920]). A este estudio le han sucedido diferentes publicaciones de tipo local, que pronto fueron tomando forma de estudios regionales (Azkarate y García Camino 1996; Cadiñanos 1993; Fernández y Lamalfa 2004; entre otros) o nacionales (Casa Martínez *et al.* 1989, 1994).

Los problemas en relación a su contextualización, unidos a su estudio desde perspectivas regionalistas, han provocado confusiones respecto a ideologías, usos o incluso extensión territorial del fenómeno. En ese sentido, la arqueología debe resultar clave para insertar este elemento dentro de su contexto, quedando encuadra-

Figura 2. A la izquierda, vista general de la necrópolis durante la campaña de 2018 y estela discoidea en su contexto de aparición. A la derecha (arriba), foto del contexto acotado de la estela durante la campaña de 2018 y, a la derecha (abajo), contexto de osario que apareció bajo la estela durante la campaña de 2019.

do así dentro del conjunto al que pertenece. Fuera de esto, su significación queda reducida a la anécdota de un material más.

2. LA ESTELA DE LA ERMITA DE SAN NICOLÁS

Por ello, se ha creído oportuno volver sobre este tema con ocasión del hallazgo de una estela *in situ* dentro del área funeraria del paraje de la ermita de San Nicolás, en La Sequera de Haza (Burgos). Este yacimiento arqueológico se ubica en el citado municipio dentro de la comarca de la Ribera del Duero, en el sur de la provincia de Burgos (fig. 1). Los primeros trabajos de excavación en el paraje se remontan a la década de los años ochenta del siglo XX (Reyes y Menéndez 1983), momento en el que se excavó parte del interior de la ermita en ruinas, donde se localizaron silos excavados en la roca caliza formando un conjunto que ocupaba el espacio de cabecera del recinto religioso, así como un sector de la necrópolis de sepulturas excavadas en la roca (Reyes y Menéndez 1983). En el año 2018 se retomaron las tareas de excavación en este yacimiento, con motivo de los trabajos previstos de consolidación de las estructuras subsistentes y del proyecto de acondicionamiento del paraje con vistas a su musealización.

Durante dicha campaña se amplió la excavación del sector sur, correspondiente a la necrópolis medieval,

encontrándose diferentes tumbas con sus inhumaciones y osarios superpuestos a las cubiertas de la sepultura. Junto a la entrada del costado sur de la ermita se localizó una estela discoidal ubicada en la cabecera de una sepultura (fig. 2). El enterramiento pertenecía a un gran osario excavado prácticamente en su totalidad durante la campaña del año 2019, lo que ha permitido ubicar la estela en su contexto originario. Este hecho resulta muy importante, ya que son muy pocos los restos de este tipo encontrados *in situ*.

Dentro de la abundantísima bibliografía sobre las estelas discoideas de la península ibérica, muy pocos trabajos abordan su ubicación originaria, ya que es frecuente que estos elementos aparezcan fuera de su contexto, formando parte de espacios o paramentos posteriores como un adorno de los mismos. Ello ha impedido, en la mayor parte de los casos, un encuadre temporal y conceptual, aunque desde los primeros trabajos sobre ellas siempre se ha señalado que constituían elementos funerarios. Por ello, resulta pertinente retomar su inserción en el registro arqueológico con datos que permitan avanzar sobre su encuadre que, en la mayoría de los casos, ha estado más atento a su morfología, tamaño, decoración y posibles inscripciones que pudieran contener. Ello resultaba lógico ante la falta de hallazgos proporcionados por el trabajo arqueológico y, por lo mismo, se aprovecha este hallazgo para replantear su inserción dentro del conjunto en el que fueron proyectadas.

ESTELA DISCOIDEA		
CLASE	DISCOIDEA	
MATERIAL	CALIZA	
DIMENSIONES	ANVERSO	REVERSO
ALTURA MÁXIMA	59 cm	59 cm
ALTURA ROTURA	48 cm	47 cm
ALTURA MÍNIMA	48,5 cm	48,5 cm
DIAMETRO CONSERVADO	29 cm	28 cm
ANCHURA CUELLO	20 cm	19 cm
GROSOR DISCO	15 cm	15 cm
GROSOR PIE	15,5 cm	15 cm
ALTURA HASTA EL DIBUJO	36,5 cm	37 cm
ALTURA HASTA CUELLO	37,5 cm	36 cm
ANCHURA PIE	27,5 cm	26 cm
DIAMETRO CÍRCULO DIBUJO	20,5 cm	23 cm
ALTURA DEL ASPA	7,8 cm	10 cm
ANCHURA DISCO	15 cm	
ANCHO AUREOLA	14 cm	
DECORACIÓN	Decoración de cruz patada, en bajo relieve, inscrita en un círculo perlado de tres filas que se extiende por la circunferencia del disco.	Decoración de cruz patada dentro de círculo con pétalos entre las cruces, elaborado mediante incisión dentro de un círculo
EPIGRAFÍA	ANEPIGRAFA	
TIPOLOGÍA	Estela discoidea	
DATACIÓN		
TÉCNICA DE LABRADO	Elaboración mediante labra de percusión, a la que posiblemente se añadió el pulimento. Hay un mayor esmero en el Anverso donde se aprecia menos el repiqueado de talla.	
ESTADO DE CONSERVACIÓN	Presenta una rotura en su parte superior que ha provocado la pérdida de esa parte del disco	

Figura 3. Fotografía en detalle de ambas caras de la estela y tabla de medidas y decoración.

Figura 4. Diferentes contextos comarcales de estelas discoideas encontradas: estelas 1, 2 y 3 situadas en la ermita de Haza (fotos de autor); estelas 4, 5 y 6 pertenecientes a La Sequera de Haza; estela 7 correspondiente a la localizada en la campaña de 2018 en la ermita de San Nicolás (La Sequera de Haza) por el equipo de investigación; estela 8 hallada en Moradillo de Roa. Las estelas 4, 5, 6 y 8 ya fueron recogidas y estudiadas con anterioridad por uno de los firmantes (fuente: Reyes Téllez 1991).

La estela localizada (fig. 3) fue tallada a bisel en piedra caliza y está formada en su parte superior por un disco, hoy seccionado como consecuencia de una grieta originada en el bloque donde se elaboró; tiene morfología de disco y un pie que sirve de soporte. Las medidas de la estela son reseñadas en el cuadro adjunto, mientras que el motivo decorativo es en ambos lados cruciforme. En la cara orientada al oeste encontramos una decoración en cruz patada en bajo relieve rodeada por una triple orla de puntos; mientras que en la segunda cara podemos ver una cruz alterna con flor de cuatro hojas. Su confección es grosera y poco cuidada, propia de talleres rurales.

Uno de los aspectos más interesantes de reseñar es su presencia dentro de una necrópolis con enterramientos en tumbas antropomorfas, lo que nos podría indicar una cronología *post quem* que puede ser fijada temporalmente entre los siglos XII y XIII, momento en el que este conjunto religioso conocería una ampliación y se dotaría de acceso por su costado sur con una portada, hoy desaparecida, con la que formaría conjunto. Esta cronología se acotará cuando se realicen todos los análisis radiocarbónicos a las diferentes tumbas y osarios localizados.

Su decoración, alternante de cruz y flor, nos sirve de enlace entre los modelos crucíferos y foliáceos que encontramos en las tapias del cementerio de la localidad y en Moradillo de Roa. Esta situación permite integrar la pieza objeto de estudio en su entorno: una inhumación en el sector de la necrópolis, superpuesta al conjunto de tumbas excavadas en la roca con forma antropomorfa, formando parte de reformas en el edificio que dotaron a este de su actual estructura. El arrasamiento que se produjo en este sector, eliminando la portada, cubrió la parte emergente de la estela, llegando en ese estado hasta nuestros días.

La posibilidad de contar con estelas bien encuadradas en su contexto no es frecuente. En Las Huelgas (Cadiñanos 1993), las estelas discoideas que se ubican en el pasillo, los claustillos y el jardín pueden ser directamente relacionadas con los enterramientos monasteriales, lo que permitiría una fijación cronológica bajomedieval, así como con las inhumaciones de las mujeres que formarían parte de la institución religiosa. En el caso que nos ocupa, algunos ejemplos de estelas discoideas localizados en el entorno del paraje de la ermita de San Nicolás, en La Sequera de Haza, por su técnica de ejecución y los elementos decorativos que

presentan, se asemejan mucho a la estela localizada en el paraje de San Nicolás, aunque otros difieran en su ejecución y los motivos que las adornan. Ello no es de extrañar porque seguramente representan periodos y talleres alejados entre sí.

En el entorno inmediato del yacimiento de la ermita de San Nicolás se conocen varios emplazamientos en los que aparecen estelas discoideas fuera de su ubicación original (fig. 4), que pueden ser reinterpretadas en relación con este yacimiento. Así, en el propio término municipal de La Sequera de Haza, se ubican dos estelas discoideas sobre las tapias de su cementerio. La distancia entre el paraje de San Nicolás y el cementerio no llega al kilómetro, por lo que la procedencia de dichas estelas habría que ponerla en relación con la necrópolis de San Nicolás, desechando la hipótesis de un segundo cementerio en esta localidad, ubicado en torno a la actual iglesia parroquial, distante del actual emplazamiento de las estelas una distancia similar al paraje de San Nicolás. En las localidades próximas de Moradillo de Roa (Reyes 1991; Cadiñanos 1993), Aldehorno (Reyes 1991) y Haza (Reyes 1991) encontramos estelas similares empotradas en muros o coronando estructuras eclesiales o cementeriales.

Es característico el caso de la estela empotrada en el muro de la iglesia parroquial de Moradillo de Roa (Reyes 1991; Cadiñanos 1993). Se trata de una pieza gruesa realizada con talla muy plana, cuyo motivo visible es una flor de once pétalos orlada por línea envolvente y dotada de botón central. Cadiñanos considera que es una evolución de modelos romanos (Cadiñanos 1993: 259). A nosotros nos parece más bien una evolución

de la pieza localizada en la esquina suroeste del cementerio de La Sequera de Haza, que en una de sus caras presenta en relieve un motivo de flor dodecapétala, con botón central radiado, orla externa y botón entre las puntas de la primera y última hoja. Las hojas se alternan en relieve y rehundido y presentan dos incisiones longitudinales que las recorren. Parece desprenderse de la comparación entre ambas que la de Moradillo es una simplificación, burda e incompleta de la ubicada en las tapias del cementerio de La Sequera de Haza. La proximidad entre ambos emplazamientos posibilita esta relación.

3. CONCLUSIONES

Finalmente, señalar el papel conector que juega la pieza localizada en el paraje de la ermita de San Nicolás dentro del conjunto formado por las localidades de La Sequera de Haza y Moradillo de Roa. Esta pieza permite determinar la fijación cronológica del conjunto en un intervalo probable entre los siglos XII y XIII, momento en el que se acometieron las obras de transformación del costado sur del recinto y se emplazó una sepultura en su lado derecho, señal de preeminencia dentro del sitio. El hecho de constituir un modelo intermedio entre las estelas decoradas con foliáceas y las que incorporan el signo de la cruz permite relacionarlas con los conjuntos del cementerio de la localidad y del vecino Moradillo de Roa, posibilitando una datación para estos elementos descontextualizados.

Sobre los autores

FRANCISCO REYES TÉLLEZ, Profesor Titular en la Universidad Rey Juan Carlos, es Licenciado y Doctor por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Marketing Cultural por la Universidad Rey Juan Carlos. Ha publicado quince libros y más de cien artículos especializados.

LUIS ALBERTO POLO ROMERO es Licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid (2010), Máster en Formación del Profesorado (Ciencias Sociales y Humanas) (2012) y Doctor en Historia (Prehistoria-Arqueología) (2017). Durante los últimos años ha combinado su labor como arqueólogo profesional con la académica como Profesor Asociado y, actualmente, como Profesor Visitante en la Universidad Rey Juan Carlos.

DIANA MORALES MANZANARES, Ayudante de Investigación en Arqueología de la Universidad Rey Juan Carlos, es Graduada en Historia por la Universidad Complutense de Madrid (2015), Diplomada en Turismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (2011) y Máster en Arqueología del Mediterráneo en la Antigüedad Clásica por la Universidad Complutense de Madrid (2016).

BIBLIOGRAFÍA

- AZKARATE, A., I. GARCÍA CAMINO. 1996. *Estelas e inscripciones medievales del País Vasco (siglos VI-XI): I. País Vasco occidental*. Bilbao: Universidad del País Vasco.
- DÍAZ GARCÍA, F. F. 2017. Las estelas funerarias inéditas de la iglesia de San Pedro de Pola de Siero (Asturias) en el contexto de la historia de las necrópolis de esta villa. *Nailos* 4: 255-286.
- CADIÑANOS BARDECI, I. 1993. Estelas discoideas en la provincia de Burgos. *Boletín de la Institución Fernán González* 72/207: 239-268.
- CASA MARTÍNEZ, C. DE LA, C. JUSUÉ, J. MENCHÓN. 1989. Estelas medievales cristianas de la Península Ibérica. *III Congreso de Arqueología Medieval Española: Actas (Oviedo, 1989)*, pp. 237-254. Oviedo: Asociación Española de Arqueología Medieval.
- CASA MARTÍNEZ, C. DE LA, C. JUSUÉ, J. MENCHÓN. 1994. Apostillas al estudio «Estelas medievales cristianas de la península ibérica». *Cuadernos de Sección. Antropología-Etnografía* 10: 595-608.
- FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, C., C. LAMALFA. 2004. Las estelas medievales en la provincia de Palencia: nuevos hallazgos. *Actas del VII Congreso internacional de estelas funerarias (Santander, 2002)*, t. III, pp. 919-936. Santander: Fundación Marcelino Botín.
- FRANKOWSKI, E. 1989 [1920]. *Estelas discoideas de la Península Ibérica*. Madrid: Ediciones Istmo.
- REYES TÉLLEZ, F. 1991. *Población y sociedad en el valle del Duero, Duratón y Riaza en la Alta Edad Media, siglos VI al XI: aspectos arqueológicos*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- REYES TÉLLEZ, F., M. L. MENÉNDEZ ROBLES. 1985. Excavaciones arqueológicas en la ermita de San Nicolás. La Sequera de Haza (Burgos). *Noticiario Arqueológico Hispánico* 26: 165-213.
- SANTOS YANGUAS, J., A. L. HOCES DE LA GUARDIA BERMEJO. 2011. Nueva estela discoidea en Sepúlveda, Segovia (España). A propósito de una recensión a ERSg. *Gerión* 29/2: 55-59.